

**ФОРМУЛЫ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ.
ФОРМУЛЫ КООРДИНАТ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА**

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Ташкентский университет информационных технологий

Каршинский филиал студент 4 курса

+99891 947 13 40

maqsudu32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817349>

Аннотация : Прошло совсем немного времени, с того момента, когда пилотным выпуском появилась моя первая статья по аналитической геометрии – Векторы для чайников. Затем последовал важный урок Скалярное произведение векторов, а также Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов и Векторное и смешанное произведение векторов. После кропотливого труда я вдруг заметил, что размеры веб страниц достаточно велики, и если так пойдёт дальше, то можно тихо мирно озвереть =) Поэтому предлагаю вашему вниманию небольшое эссе, посвященное очень распространённой геометрической задаче – о делении отрезка в данном отношении, и, как частный случай, о делении отрезка пополам.

Данная задача по тем или иным причинам не вписалась в другие уроки, но зато сейчас есть прекрасная возможность рассмотреть её подробно и неторопливо. Приятная новость состоит в том, что мы немного отдохнём от векторов и сконцентрируем внимание на точках и отрезках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : Формулы деления отрезка в данном отношении. Формулы координат середины отрезка.

Формулы деления отрезка в данном отношении

Понятие деления отрезка в данном отношении

Нередко обещанного вовсе ждать не приходится, сразу рассмотрим пару точек A, B и, очевидное невероятное – отрезок AB :

Рассматриваемая задача справедлива, как для отрезков плоскости, так и для отрезков пространства. То есть, демонстрационный отрезок можно как угодно разместить на плоскости или в пространстве. Для удобства объяснений я нарисовал его горизонтально.

Что будем делать с данным отрезком? На этот раз пилить. Кто-то пилит бюджет, кто-то пилит супруга, кто-то пилит дрова, а мы начнём пилить отрезок на две части. Отрезок AB делится на две части с помощью

некоторой точки M , которая, понятно, расположена прямо на нём:

В данном примере точка M делит отрезок AB ТАКИМ образом, что отрезок AM в два раза короче отрезка BM . ЕЩЁ можно сказать, что точка M делит отрезок AB в отношении $1:2$ («один к двум»), считая от вершины A .

На сухом математическом языке этот факт записывают следующим

образом: $AM:BM=1:2$, или чаще в виде привычной пропорции: $\frac{AM}{BM}=\frac{1}{2}$.

Отношение отрезков принято стандартно обозначать греческой буквой

«лямбда», в данном случае: $\lambda=\frac{1}{2}$.

Пропорцию несложно составить и в другом порядке: $\lambda=\frac{BM}{AM}=2$ – сия запись означает, что отрезок BM в два раза длиннее отрезка AM , но какого-то принципиального значения для решения задач это не имеет. Можно так, а можно так.

Разумеется, отрезок легко разделить в каком-нибудь другом отношении, и в качестве закрепления понятия второй пример:

Здесь справедливо соотношение: $\lambda=\frac{AM}{BM}=\frac{5}{4}$. Если составить пропорцию

наоборот, тогда получаем: $\lambda=\frac{BM}{AM}=\frac{4}{5}$.

После того, как мы разобрались, что значит разделить отрезок в данном отношении, перейдём к рассмотрению практических задач.

Формулы деления отрезка в данном отношении на плоскости

Если известны две точки плоскости $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$, то координаты

точки $M(x_M; y_M)$, которая делит отрезок AB в отношении $\lambda=\frac{AM}{BM}$, выражаются формулами:

$$x_M=\frac{x_A+\lambda\cdot x_B}{1+\lambda}, \quad y_M=\frac{y_A+\lambda\cdot y_B}{1+\lambda}$$

Откуда взялись данные формулы? В курсе аналитической геометрии эти формулы строго выводятся с помощью векторов (куда ж без них? =)).

Кроме того, они справедливы не только для декартовой системы

координат, но и для произвольной аффинной системы координат (см. урок Линейная (не) зависимость векторов. Базис векторов). Такая вот универсальная задача.

Пример 1

Найти координаты точки M , делящей отрезок AB в отношении $1:3$, если известны точки $A(5; 3)$, $B(-3; -1)$

Решение: В данной задаче $\lambda = \frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$. По формулам деления отрезка в данном отношении, найдём точку $M(x_M; y_M)$:

$$x_M = \frac{x_A + \lambda \cdot x_B}{1 + \lambda} = \frac{5 + \frac{1}{3} \cdot (-3)}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{5 - 1}{\frac{4}{3}} = 4 \cdot \frac{3}{4} = 3$$
$$y_M = \frac{y_A + \lambda \cdot y_B}{1 + \lambda} = \frac{3 + \frac{1}{3} \cdot (-1)}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{4} = 2$$

Ответ: $M(3; 2)$

Обратите внимание на технику вычислений: сначала нужно отдельно вычислить числитель и отдельно знаменатель. В результате часто (но далеко не всегда) получается трёх- или четырёхэтажная дробь. После этого избавляемся от многоэтажности дроби и проводим окончательные упрощения.

В задаче не требуется строить чертежа, но его всегда полезно выполнить на черновике:

Действительно, соотношение $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$ выполняется, то есть отрезок AM в

три раза короче отрезка BM . Если пропорция не очевидна, то отрезки всегда можно тупо измерить обычной линейкой.

Равноценен второй способ решения: в нём отсчёт начинается с точки B и

справедливым является отношение: $\lambda = \frac{BM}{AM} = \frac{3}{1} = 3$ (человеческими словами, отрезок BM в три раза длиннее отрезка AM). По формулам деления отрезка в данном отношении:

$$x_M = \frac{x_B + \lambda \cdot x_A}{1 + \lambda} = \frac{-3 + 3 \cdot 5}{1 + 3} = \frac{12}{4} = 3$$

$$y_M = \frac{y_B + \lambda \cdot y_A}{1 + \lambda} = \frac{-1 + 3 \cdot 3}{1 + 3} = \frac{8}{4} = 2$$

Ответ: $M(3; 2)$

Заметьте, что в формулах необходимо переместить координаты точки B на первое место, поскольку маленький триллер начинался именно с неё.

Также видно, что второй способ рациональнее ввиду более простых вычислений. Но всё-таки данную задачу чаще решают в «традиционном» порядке. Например, если по условию дан отрезок AB , то предполагается,

что вы составите пропорцию $\lambda = \frac{AM}{BM}$, если дан отрезок FG , то «негласно»

подразумевается пропорция $\lambda = \frac{FM}{GM}$.

А 2-ой способ я привёл по той причине, что частенько условие задачи пытаются намеренно подзапутать. Именно поэтому очень важно выполнять черновой чертёж чтобы, во-первых, правильно проанализировать условие, а, во-вторых, в целях проверки. Обидно допускать ошибки в такой простой задаче.

Пример 2

Даны точки $K(-2; 1)$, $L(5; -6)$. Найти:

а) точку M , делящую отрезок KL в отношении $2:5$;

б) точку N , делящую отрезок KL в отношении $4:3$.

Это пример для самостоятельного решения. Полное решение и ответ в конце урока.

Иногда встречаются задачи, где неизвестен один из концов отрезка:

Пример 3

Точка P принадлежит отрезку DH . Известно, что отрезок DP в два раза

длиннее отрезка HP . Найти точку H , если $D(2; 4)$, $P\left(\frac{8}{3}; 2\right)$.

Решение: Из условия следует, что точка P делит отрезок DH в отношении $2:1$, считая от вершины D , то есть, справедлива

пропорция: $\lambda = \frac{DP}{HP} = 2$. По формулам деления отрезка в данном отношении:

$$x_P = \frac{x_D + \lambda \cdot x_H}{1 + \lambda}, \quad y_P = \frac{y_D + \lambda \cdot y_H}{1 + \lambda}$$

Сейчас нам неизвестны координаты точки H : x_H и y_H , но это не является особой проблемой, так как их легко выразить из вышеприведённых формул. В общем виде выражать ничего не стоит, гораздо проще подставить конкретные числа и аккуратно разобраться с вычислениями:

$$\frac{8}{3} = \frac{2 + 2x_H}{1 + 2} \Rightarrow 2 + 2x_H = \frac{8}{3} \cdot 3 \Rightarrow 2 + 2x_H = 8 \Rightarrow 2x_H = 6 \Rightarrow x_H = 3$$

$$2 = \frac{4 + 2y_H}{1 + 2} \Rightarrow 4 + 2y_H = 6 \Rightarrow 2y_H = 2 \Rightarrow y_H = 1$$

Ответ: $H(3;1)$

Для проверки можно взять концы отрезка $D(2;4)$, $H(3;1)$ и, пользуясь формулами в прямом порядке, убедиться, что при

соотношении $\lambda = \frac{DP}{HP} = 2$ действительно получится точка $P\left(\frac{8}{3}; 2\right)$. И, конечно же, конечно же, не лишним будет чертёж. А чтобы окончательно убедить вас в пользу клетчатой тетради, простого карандаша да линейки, предлагаю хитрую задачу для самостоятельного решения:

Пример 4

Точка $M \in AB$. Отрезок BM в полтора раза короче отрезка AM . Найти точку A , если известны координат точек $B(2;0)$, $M(-1;1)$.

Решение в конце урока. Оно, кстати, не единственное, если пойдёте отличным от образца путём, то это не будет ошибкой, главное, чтобы совпали ответы.

Формулы деления отрезка в данном отношении в пространстве

Для пространственных отрезков всё будет точно так же, только добавится ещё одна координата.

Если известны две точки пространства $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, то координаты

точки $M(x_M; y_M; z_M)$, которая делит отрезок AB в отношении $\lambda = \frac{AM}{BM}$, выражаются формулами:

$$x_M = \frac{x_A + \lambda \cdot x_B}{1 + \lambda}, \quad y_M = \frac{y_A + \lambda \cdot y_B}{1 + \lambda}, \quad z_M = \frac{z_A + \lambda \cdot z_B}{1 + \lambda}$$

Пример 5

Даны точки $A(-2; -3; -4)$, $B(2; -4; 0)$. Найти координаты точки M , принадлежащей отрезку AB , если известно, что $AM : BM = 4 : 2$.

$$\lambda = \frac{AM}{BM} = \frac{4}{2} = 2$$

Решение: Из условия следует отношение: $\lambda = \frac{AM}{BM} = \frac{4}{2} = 2$. Данный пример взят из реальной контрольной работы, и его автор позволил себе небольшую шалость (вдруг кто споткнётся) – пропорцию в условии рациональнее было записать так: $AM : BM = 2 : 1$.

По формулам координат середины отрезка:

$$x_M = \frac{-2 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{2}{3}, \quad y_M = \frac{-3 + 2 \cdot (-4)}{1 + 2} = -\frac{11}{3}, \quad z_M = \frac{-4 + 2 \cdot 0}{1 + 2} = -\frac{4}{3}$$

Ответ: $M\left(\frac{2}{3}; -\frac{11}{3}; -\frac{4}{3}\right)$

Трёхмерные чертежи в целях проверки выполнять значительно сложнее. Однако всегда можно сделать схематический рисунок, чтобы разобраться хотя бы в условии – какие отрезки необходимо соотносить.

Что касается дробей в ответе, не удивляйтесь, обычное дело. Много раз говорил, но повторяюсь: в высшей математике принято орудовать обыкновенными правильными и неправильными дробями. Ответ в

виде $M\left(\frac{2}{3}; -3\frac{2}{3}; -1\frac{1}{3}\right)$ пойдёт, но вариант с неправильными дробями более стандартен.

Разминочная задача для самостоятельного решения:

Пример 6

Даны точки $B(-5; 2; 3)$, $C(4; 2; -5)$. Найти координаты точки A , если известно, что она делит отрезок BC в отношении $3:1$.

Решение и ответ в конце урока. Если трудно сориентироваться в пропорциях, выполните схематический чертёж.

В самостоятельных и контрольных работах рассмотренные примеры встречаются как сами по себе, так и составной частью более крупных задач. В этом смысле типична задача нахождения центра тяжести треугольника.

Разновидность задания, где неизвестен один из концов отрезка, разбирать не вижу особого смысла, так как всё будет похоже на плоский случай, разве что вычислений чуть больше. Лучше вспомним годы школьные:

Формулы координат середины отрезка

Даже неподготовленные читатели могут помнить, как разделить отрезок пополам. Задача деления отрезка на две равные части – это частный

случай деления отрезка в данном отношении. Двуручная пила работает самым демократичным образом, и каждому соседу за партой достаётся по одинаковой палке:

В этот торжественный час стучат барабаны, приветствуя знаменательную

пропорцию $\lambda = \frac{AM}{BM} = \frac{1}{1} = 1$. И общие

формулы $x_M = \frac{x_A + \lambda \cdot x_B}{1 + \lambda}$, $y_M = \frac{y_A + \lambda \cdot y_B}{1 + \lambda}$ чудесным образом преобразуются в нечто знакомое и простое:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Удобным моментом является тот факт, что координаты концов отрезка можно безболезненно переставить:

$$x_M = \frac{x_B + x_A}{2}, \quad y_M = \frac{y_B + y_A}{2}$$

В общих формулах такой роскошный номер, как понимаете, не проходит. Да и здесь в нём нет особой надобности, так, приятная мелочь.

Для пространственного случая справедлива очевидная аналогия. Если даны концы отрезка $A(x_A, y_A, z_A), B(x_B, y_B, z_B)$, то координаты его середины M выражаются формулами:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}, \quad z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$$

Пример 7

Параллелограмм $ABCD$ задан координатами своих вершин $A(-4, 0), B(4, 4), C(7, 2), D(-1, -2)$. Найти точку пересечения его диагоналей.

Решение: Желающие могут выполнить чертёж. Граффити особенно рекомендую тем, кто капитально забыл школьный курс геометрии.

По известному свойству, диагонали параллелограмма своей точкой пересечения $O(x_O, y_O)$ делятся пополам, поэтому задачу можно решить двумя способами.

Способ первый: Рассмотрим противоположные вершины $A(-4, 0), C(7, 2)$. По формулам деления отрезка пополам найдём середину диагонали AC :

$$x_O = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-4 + 7}{2} = \frac{3}{2}, \quad y_O = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{0 + 2}{2} = 1$$

В результате: $O\left(\frac{3}{2}; 1\right)$

Способ второй: Рассмотрим противоположные вершины $B(4; 4), D(-1; -2)$. По формулам деления отрезка пополам найдём середину диагонали BD :

$$x_O = \frac{x_B + x_D}{2} = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2}, \quad y_O = \frac{y_B + y_D}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1$$

Таким образом: $O\left(\frac{3}{2}; 1\right)$

Ответ: $O\left(\frac{3}{2}; 1\right)$

Пространственный отрезок для самостоятельного решения:

Пример 8

Даны точки $P\left(\frac{5}{3}; -1; \frac{1}{4}\right), Q\left(-\frac{1}{2}; 1; 0\right)$. Найти середину R отрезка PQ .

Вычисления не самые простые получились, числа с ходу придумал. Решение в конце урока.

Как видите, задача деления отрезка пополам настолько прозрачна, что доступна и пятикласснику. На практике середину отрезка чаще всего находят, чтобы составить уравнение медианы треугольника. Но это уже тема другой статьи

Не вижу смысла открывать трёхлитровую банку примеров, поэтому заключительный аккорд урока – случай, когда известна середина отрезка и один из его концов:

Пример 9

Точка M делит отрезок AB пополам. Найти точку B , если известны точки $A(2; 0; -3), M(5; -4; 1)$

Решение: Используем формулы координат середины отрезка:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}, \quad z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$$

Нам неизвестны координаты x_B, y_B, z_B . И снова можно вывести общую формулу для их нахождения, но гораздо легче сразу подставить числа.

Только пропорциями верти:

$$5 = \frac{2 + x_B}{2} \Rightarrow 2 + x_B = 10 \Rightarrow x_B = 8$$

$$-4 = \frac{0 + y_B}{2} \Rightarrow y_B = -8$$

$$1 = \frac{-3 + z_B}{2} \Rightarrow -3 + z_B = 2 \Rightarrow z_B = 5$$

Ответ: $B(8; -8; 5)$

Проверка выполняется даже устно: берём концы отрезка $A(2, 0; -3), B(8; -8; 5)$ и находим его середину.

Удачного распила!

Решения и ответы:

Пример 2: Решение: а) $\lambda = \frac{KM}{LM} = \frac{2}{5}$. Используем формулы деления отрезка в

$$x_M = \frac{x_K + \lambda \cdot x_L}{1 + \lambda} = \frac{-2 + \frac{2}{5} \cdot 5}{1 + \frac{2}{5}} = \frac{0}{\frac{7}{5}} = 0$$

$$y_M = \frac{y_K + \lambda \cdot y_L}{1 + \lambda} = \frac{1 + \frac{2}{5} \cdot (-6)}{1 + \frac{2}{5}} = \frac{1 - \frac{12}{5}}{\frac{7}{5}} = \frac{-\frac{7}{5}}{\frac{7}{5}} = -\frac{7}{5} \cdot \frac{5}{7} = -1$$

данном отношении:

Ответ: $M(0; -1)$

б) $\lambda = \frac{KN}{LN} = \frac{4}{3}$. Используем формулы деления отрезка в данном отношении:

$$x_N = \frac{x_K + \lambda \cdot x_L}{1 + \lambda} = \frac{-2 + \frac{4}{3} \cdot 5}{1 + \frac{4}{3}} = \frac{-2 + \frac{20}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{\frac{14}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{14}{3} \cdot \frac{3}{7} = 2$$

$$y_N = \frac{y_K + \lambda \cdot y_L}{1 + \lambda} = \frac{1 + \frac{4}{3} \cdot (-6)}{1 + \frac{4}{3}} = \frac{-7}{\frac{7}{3}} = -7 \cdot \frac{3}{7} = -3$$

Ответ: $N(2; -3)$

Пример 4: Решение: Используем формулы деления отрезка в данном отношении:

$$x_M = \frac{x_A + \lambda \cdot x_B}{1 + \lambda}, \quad y_M = \frac{y_A + \lambda \cdot y_B}{1 + \lambda}$$

Из условия следует, что $\lambda = \frac{AM}{BM} = 1,5 = \frac{3}{2}$.

Примечание: формулировка условия «отрезок BM в полтора раза короче отрезка AM » эквивалентна формулировке «отрезок AM в полтора раза длиннее отрезка BM », именно из этих соображений и составлена пропорция.

По условию $B(2; 0), M(-1; 1)$, таким образом:

$$-1 = \frac{x_A + \frac{3}{2} \cdot 2}{1 + \frac{3}{2}} \Rightarrow x_A + 3 = -\frac{5}{2} \Rightarrow x_A = -\frac{11}{2}$$

$$1 = \frac{y_A + \frac{3}{2} \cdot 0}{1 + \frac{3}{2}} \Rightarrow y_A = \frac{5}{2}$$

Ответ: $A\left(-\frac{11}{2}; \frac{5}{2}\right)$

Пример 6: Решение: Используем формулы деления отрезка в данном отношении:

$$x_A = \frac{x_B + \lambda \cdot x_C}{1 + \lambda}, \quad y_A = \frac{y_B + \lambda \cdot y_C}{1 + \lambda}, \quad z_A = \frac{z_B + \lambda \cdot z_C}{1 + \lambda}$$

В данной

задаче

$$B(-5; 2; 3), C(4; 2; -5), \lambda = \frac{BA}{CA} = \frac{3}{1} = 3$$

Таким образом:

$$x_A = \frac{-5 + 3 \cdot 4}{1 + 3} = \frac{7}{4}, \quad y_A = \frac{2 + 3 \cdot 2}{1 + 3} = \frac{8}{4} = 2, \quad z_A = \frac{3 + 3 \cdot (-5)}{1 + 3} = \frac{-12}{4} = -3$$

Ответ: $A\left(\frac{7}{4}; 2; -3\right)$

Пример 8: Решение: Используем формулы координат середины отрезка:

$$x_R = \frac{x_P + x_Q}{2} = \frac{\frac{5}{3} + \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{10}{6} + \frac{3}{6}}{2} = \frac{\frac{13}{6}}{2} = \frac{13}{12}$$

$$y_R = \frac{y_P + y_Q}{2} = \frac{-1 + 1}{2} = 0$$

$$z_R = \frac{z_P + z_Q}{2} = \frac{\frac{1}{4} + 0}{2} = \frac{1}{8}$$

Ответ: $R\left(\frac{13}{12}; 0; \frac{1}{8}\right)$

Использованная литература:

1. Киселёв, Андрей Петрович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Андронов И. К., А. П. Киселев. [Некролог], «Математика в школе», 1941, № 2
3. Маргулис А. Я., Андрей Петрович Киселев, «Математика в школе», 1948, № 4
4. Деппман И. Я., История арифметики, М., 1959.